

Отже, як ми бачимо, означений конфлікт було вирішено лише за особистого втручання Гетьмана України. Але конфронтацію як між представниками вищої державної влади і духовництва, так і у середовищі простого населення залагоджено не було. Представники російського царя продемонстрували готовність порушувати автономні права України, проголошені на Переяславській Раді. Українська духовна та політична еліта показала, що вона може досить рішуче дати відсіч на будь-які зазіхання щодо обмеження свободи. Але поруч із цим, В.М.Базилевич зазначив, що відразу ж після завершення Визвольної війни відбувся певний розкол елітарної частини суспільства відносно зовнішньополітичної орієнтації України. Всі означені аспекти після смерті гетьмана Б.Хмельницького послуговували причинами міжусобних воєн та періоду Руїни в історії України.

Отже, підсумовуючи все сказане вище, ми маємо змогу сказати, що В.М.Базилевич зробив свій внесок у розвиток вивчення історії церкви. Його перу належать не лише дослідження, а й публікації ряду невідомих документів, що дає можливість більш ґрунтовного вивчення церковного життя.

В.В. Масненко

доктор історичних наук, професор
Черкаський державний університет
ім.Б.Хмельницького

Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

Історія Православної церкви на українських землях періоду Другої світової війни має вже чималу дослідну традицію. Проте на цьому загальному фоні лишається досить слабо дослідженою ділянкою доля самої західної частини української православної пастви, яка опинилася у такому адміністративному утворенні німецької окупаційної влади як Генеральне губернаторство. Як відомо, ця адміністративна одиниця, окрім власне польських територій включала також частину українських етнічних земель. Тому серед православного населення абсолютну перевагу мали саме українці. Основний український православний масив зосереджувався на Холмщині і Підляшші – понад 220 тисяч вірних та Лемківщині – близько 18 тисяч, крім того, певна частина православних українців мешкала і на землях корінної Польщі (в основному емігранти з Наддніпрянщини). Приєднання у 1941 р. до Генерального губернаторства Галичини практично не вплинуло на кількість православних, оскільки галичани були переважно греко-католиками.

Важливо враховувати наслідки довоєнної ситуації. З одного боку, існувала Польська автокефальна православна церква (Томос константинопольського патріарха Григорія VII від 13.11.1924 р.), але з іншого боку це не рятувало від постійного тиску офіційної влади на православних українців – т.зв. “акція ревідикації”, тобто навернення на католицизм. Влада за підтримки польських шовіністичних організацій (т.зв. “кракусів” та ін.)

систематично нищила православні церкви. Апогею цей вандалізм досяг у 1938 р., коли за липень-серпень було зруйновано понад 160 церков.

1939 р. Православна церква у Генеральному губернаторстві уникнула проблем, які постали перед православними Волині та Полісся – з'ясування стосунків із Російською православною церквою. Але і перед нею стояло чимало інших канонічних труднощів. З п'яти православних епархій на території ГГ залишилися лише Варшавсько-Холмська, із православних владик – тільки митрополит Діонісій та єпископ Тимофій Шрертер. Перестав функціонувати собор єпископів та синод. Крім того, німецька влада початкова стала на шлях фактичної ліквідації автокефалії. У листопаді 1939 р. під натиском окупантів Діонісій змушений був відмовитися від виконання обов'язків митрополита і передати владу у руки берлінського архієпископа Серафима Лядде, який підлягав російській емігрантській Православній церкві. Лише у вересні 1940 р. митрополит Діонісій повернувся до управління Церквою. Тоді ж відбувся Собор єпископів Автокефальної Православної Церкви, який постановив, що Православна церква у ГГ становить одну митрополію з поділом на три епархії: Варшавсько-Радомську, Холмсько-Підляську, Лемківсько-Краківську. Дві останні були цілком українськими за складом вірних. Очолили їх відомі українські діячі – архієпископ Іларіон (проф. І.Огієнко) та архієпископ Палладій (Ведибіда-Руденко). Особливу роль у розвитку Церкви відіграв архієпископ (з 1943 р. митрополит) Іларіон.

Становлення української церкви спиралося на потужний громадський рух із низу. Яскравим прикладом якого була Тимчасова церковна рада у Холмі (існувала з листопада 1939 р.). Вона складалася з 10, згодом 15 духовних та світських діячів (о.І.Левчук, о.В.Мархева, С.Любарський, В.Косоноцький та ін.). Під тиском громадськості, у тому числі й Українського центрального комітету (голова проф. В.Кубійович) удалося забезпечити український характер Православної церкви. Урядовою мовою стала українська, мовою богослужіння – старослов'янська з українською вимовою, адміністративні посади посіли українці, усунені русофільські впливи, які до того простежувалися на Лемківщині. Поступово розбудовувалась церковна організація. Так, для управління Холмсько-Підляською епархією була створена Консисторія, як допоміжний орган діяла Архієпископська рада з мирян.

Православній церкві було повернуто близько 20 храмів, зокрема, холмський кафедральний собор Пресвятої Богородиці на Даниловій Гірці. Вперше від часу Першої світової війни було збудовано декілька нових церков. Відновлювалися парафії – у 1944 р. їх вже існувало 174. З 1942 р. у Холмі почала діяти Духовна семінарія.

Проте у житті Православної церкви не бракувало гострих проблем. Однією з найбільш важких було втручання німецької окупаційної влади у церковно-релігійне життя. Саме окупаційний режим виступив перепоною об'єднання всіх православних українців у одній Помісній церкві. Зокрема, Православна церква у ГГ була фактично ізольована від Української православної церкви у Райхкомісаріаті Україна.

Негативно на розвиток церковного життя позначилось і польсько-українське протистояння. Перші антиукраїнські акції польського підпілля на

Холмщині та Підляшші мали місце вже 1942 р., проте їх розпал припав на 1943-1944 р. Жертвами цих дій у першу чергу, як правило, ставали православні священники та православні церкви. За даними Холмсько-Підляської Духовної консисторії лише у Грубешівському повіті до травня 1944 р. було спалено 52 українські села. Етнічне протистояння доповнювалося міжконфесійним - православно-католицьким.

Попри всі складності воєнного часу Православна церква у ГГ виявила чималі можливості до розвитку та самоорганізації. Порівняно з довоєнним періодом вона чіткіше виявила свій український характер.

І.І. Поїздник

Черкаський державний університет
ім.Б.Хмельницького

Політика німецької окупаційної влади щодо православної церкви в Україні як чинник міжконфесійних відносин

Взаємовідносини між нацистським режимом і православ'ям в Україні, що склалися в період Другої світової війни, визначалися рядом факторів. По-перше, це загарбницькі плани Гітлера та його соратників; по-друге, економічні інтереси фашистів в окупованій Україні; по-третє, ідеологічні засади "третього рейху". Переплітаючись і взаємодіючи, вони становили підґрунтя окупаційної політики в сфері релігійного культу [2; 107].

У ставленні ж української церкви до нацистського режиму можна простежити два етапи: перший – надій і сповідань, другий – розчарувань і опозиції. Православ'я в Україні не було єдиним і саме на німецьку владу воно поклало надії створення загальноукраїнської православної церкви. Особливо гостро стояло питання відродження УАПЦ з центром у місті Києві.

Це в плани загарбників не входило, але їх релігійна політика в перші роки війни підживлювала надії православ'я. Підтримка української церкви різко суперечила ідеологічним засадам "третього рейху", згідно яких християнство взагалі повинно з часом зникнути під тиском нової, неоязичницької за своєю суттю релігії, - "німецький рух за віру", що сакралізував фюрера [4; 11-12]. Але слов'яни-православні вважалися народами "другого сорту". Їх роль, на думку завойовників, полягала в тому, щоб цілковито підкоритися, і навіть для цього потрібна релігія добра, милосердя, любові до ближнього. Звідси й бере початок ідеологічна мотивація ставлення німецьких фашистів до української церкви.

Гітлерівці також всіляко сприяли антиросійським настроям в Україні, перешкоджали впливу Російської православної церкви на населення. Особливу увагу цим питанням було приділено на нараді у Гітлера 29 вересня 1941р., де говорилося: "Все російське, що на даний момент має місце, повинно поступово зникнути..." [1; 48].

В суперечці між РПЦ і УАПЦ окупанти зайняли жорстку позицію спрямовану проти російського православ'я. Саме вона стала підґрунтя ілюзій

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м.Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоіерей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоіерей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатько.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**